

ABUSO SEXUAL EM CRIANÇAS: CUIDADOS DE ENFERMAGEM

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 01/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10905815

Eduarda Lisboa Vanderley; Julia Borges Rossy; Laiza Souza Costa; Lorrana Alexia Tavares Carvalho; Gisele Viera; Michaela Rocha Giraldo; Aline Botelho Furtado; Julia Maria Lisboa Alves; Emylly Barrozo Caldas.

INTRODUÇÃO: O abuso sexual infantil acomete inúmeras crianças e gera um problema de saúde pública, **OBJETIVO:** Evidenciar as condutas de enfermagem diante desse crime. **METODOLOGIA:** Foram utilizadas as bases de dados: BVS, LILACS e BDENF. Incluídos artigos em português dos últimos 10 anos. **RESULTADOS:**¹ A atuação da equipe de enfermagem diante das sequelas psicológicas, físicas e comportamentais. **CONCLUSÃO:** É necessário capacitar profissionais para a assistência e notificação da violência.

Palavras chaves: Violência sexual, abuso infantil, família, crianças, estupro.

INTRODUÇÃO

O abuso sexual em crianças é um crime de caráter hediondo que traz graves consequências imediatas ou tardias na vida da vítima, sendo esses físicos e psicossocial, geralmente sendo cometido por alguém do vínculo

familiar, esses abusos consistem em jogos sexuais onde a vítima é vulnerável, fragil e ludibriada diante da situação podendo ter violência com práticas sexuais diretas ou indiretas, como exibicionismo, voyeurismo e erotização infantil. (COSTA, 2019)

Esse crime é um problema de saúde pública pois acomete inúmeros casos que posteriormente necessitam dos programas de atenção em saúde, entre a equipe multiprofissional neste trabalho destaca-se a enfermagem que atua assistencialmente no cuidado e acolhimento da vítima, desde sua admissão até após a alta hospitalar. De acordo com a Lei nº 8.069/1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente, visa a necessidade de proteger os menoridade que eram negligenciados pela sociedade, a tal lei propõe obrigatoriamente a notificações e denúncias de estupro infantil (SANTOS ET AL. 2020.)

Em um estudo realizado no estado do Pará mostra que em vítimas de 0 a 18 anos sendo majoritariamente no sexo feminino são notificados e a caracterização do agressor masculino são conhecidos e de vínculo familiar, como, avôs, pais e tios. E em diversos casos por esses serem os provedores da renda familiar as mães, parentes e próprias vítimas não denunciam por medo da miséria social (MELO, 2019).

O crime ainda é muito mistificado e quando isso é levado ao viés infantil se complica consideravelmente pois as crianças não conseguem se defender e nem denunciar os casos pois na maioria deles não sabe do que se trata e porque está ocorrendo. Entretanto, quando há denúncia por meio da criança em alguns casos a família prefere não acreditar nelas, isso advém de diversos fatores sendo os principais a falta de diálogo amplo e claro sobre os direitos da criança e o que é permitido ou não fazer em seus corpos, a educação sexual como forma de prevenção do abusoinfantil (ROBERTO, 2019)

O papel da enfermagem forense nesses casos envolve desde o acolhimento da vítima, identificações das lesões, coleta de evidências

incluindo as aplicações no campo jurídico para ter a correlação da enfermagem em outros aspectos ao cuidado do paciente. O enfermeiro irá usar seu conhecimento técnico científico para unir toda a equipe multiprofissional na prestação de serviços no qual ajude a vítima de forma ampla a não manifestar sequelas graves por conta do trauma (LIMA et al., 2022).

OBJETIVO

Evidenciar, através da literatura, à assistência de enfermagem voltada para crianças vítimas de abuso sexual e elencar os impactos que essa violência pode acarretar no crescimento e desenvolvimento infantil.

METODOLOGIA

O presente estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica descritiva e qualitativa, de caráter exploratório. No qual, foram utilizados artigos encontrados nas seguintes bases de dados no banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sistema Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde (LILACS) e Bancos de dados em Enfermagem (BDENF). Após a separação por temas fora feita a seleção de artigos de revista e revisão, relatos de experiências, em que foram selecionados os publicados nos últimos 10 anos (2003 a 2022) e em língua portuguesa, foram utilizados os descritores estupro, atenção centrada no paciente, trauma sexual. Logo após, iniciou-se a leitura e análise interpretativa salientando as principais informações a respeito do tema, ressaltando o foco mais importante e adicionando na pesquisa, sendo acrescentados apenas casos de crianças de 0 a 18 anos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo foi baseado em 15 artigos que abordaram as perspectivas do auxílio do enfermeiro nos seguintes casos: abuso sexual em crianças, abuso sexual em crianças no sexo feminino e suspeita de abuso sexual por vínculo familiar. O abuso sexual nas vítimas que estão fragilizadas pela

situação, acaba sendo complicado a obtenção dos fatos pois as vítimas estão sendo manipuladas e coagidas a mentir por meio de chantagens e ameaças causando sérias consequências no desenvolvimento social da vítima (SANTOS ET AL. 2020)

Com o passar dos anos, criações de novas leis e estatutos auxiliaram nas medidas de proteção infantil, implementando os conselhos tutelares para poder amparar as vítimas desses abusos. Segundo o ECA (Estatuto da criança e do adolescente) Art. 217-A da lei 8.069 de 13 julho de 1990 “é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor”. Feita uma pesquisa no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP) pelo portal da transparência da segurança pública encontra-se no ano de 2020 foram notificados 3.298 abusos sexuais sendo no mínimo 30% infantil (COSTA, 2019).

Rodrigues et al. (2015) consente que mais de 86 % dos casos de abuso sexual infantil é em crianças do sexo feminino vulneráveis a situação acarretando em consequências como diversos transtornos mentais, como, depressão, ansiedade, crises do pânico entre outros transtornos, como também, medo de figuras de autoridades e fazer pactos de silêncio com seu abusador. Outros fatores, associados ao trauma são abuso de drogas, automutilação em casos de depressão, família ausente, desemprego e medo de contar o relato.

À vista disso a equipe multiprofissional deve atender às vítimas de forma humanizada e sensível diante dessa situação no qual a criança foi exposta, sem fazer julgamentos e deixando o paciente em um ambiente seguro para melhora no tratamento e na recuperação, assim tentando ao máximo reduzir os traumas.(GARCIA, 2017). O foco é na enfermagem pois demonstra que é a profissão que fica na linha de frente nessas situações, dando as orientações e capacitando outros profissionais para ter maior conhecimento em sinais dos maus tratos podendo ser físico ou

emocional, seguindo dessa forma uma das maiores dificuldades é o planejamento de ações preventivas desses crimes (BATISTA, 2021).

Nessa perspectiva, vale ressaltar a importância das ações preventivas em âmbito familiar e nas escolas com a educação sexual, para que assim, a criança comece a entender se está sendo violada ou não e como agir perante a situação exposta. Deste modo, conscientizar os pais sobre a seriedade de ouvir, dialogar e ensinar seus filhos para que mais denúncias sejam feitas, conseqüentemente, penalizadas (SOMMER et al, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, conclui-se que no Brasil atual a violência sexual infantil ainda acomete inúmeras crianças deixando a elas uma mancha que às acompanha para a vida toda, interferindo assim, no seu futuro e convívio com a sociedade. Vale ressaltar, que as evidências observadas apontam que a maioria das crianças abusadas são do sexo feminino marginalizadas e fragilizadas socialmente e que a violência vem por parte de alguém familiar, sendo esses geralmente do sexo masculino (MELO, 2019).

A assistência de enfermagem é imprescindível no cuidado das crianças vítimas de abuso, tanto no seu caráter de contenção e acompanhamento, visto que a enfermagem lida diretamente com todos os níveis de atendimento. Além disso, oferece um tratamento humanizado, principalmente nessas situações delicadas que necessitam de uma atenção diferenciada, utilizando de todos os seus artefatos profissionais, sendo esses desde o olhar clínico ao empático.

Portanto, entende-se que o enfermeiro ocupa importantes funções no tratamento dessas crianças, visto que pode ser inserido na gestão e no assistencialismo, comandando e delegando importantes funções à equipe de enfermagem. Como também, necessita do apoio de uma equipe multiprofissional, que engloba o suporte físico, psicológico e social vivenciado pela vítima e por familiares próximos (SOMMER, 2017)

Em suma, a pesquisa então desenvolvida busca o aprofundamento de estudos e conhecimentos para a prática de enfermagem em situações de vulnerabilidade infantil. Realizando uma exposição ampla do tema que contribuirá com os futuros trabalhos abordados nesse ramo de pesquisa.

¹<http://lattes.cnpq.br/8926250391706936>

Referências

- BATISTA, Princy Ellen Pacheco Sampaio et al. Assistência de enfermagem à criança e adolescente em situação de violência sexual. **rev soc bras enferm ped.**, rio de Janeiro : dezembro, ed. 321, n. 2, p. 181-188, 14 dez. 2021. Anual. Disponível em: <<https://cadernos.esp.ce.gov.br/index.php/cadernos/article/view/141/88>> Acesso em: 9 ago. 2022.
- COSTA, Christina Souto Cavalcante et al. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CRIANÇAS QUE SOFRERAM ABUSO SEXUAL. **referencia em saude da faculdade estacio de sa de goias**, goias: 2019, ed. 2, ano 2015, n. 1, p. 121-125, 5 out. 2019. Anual. Disponível em: <<https://estacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/rrsfesgo/article/view/254/248>> Acesso em: 10 ago. 2022.
- BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Lei nº 8.069, 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União. ano 1990, Disponível em:<https://cutt.ly/yECVBmB>
- GARCIA, Patrícia Andrade; MACIEIRA, Anna Paula; OLIVEIRA, Daniela Emilena Santiago Dias. O TRABALHO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL ATENDIDAS NA UNIDADE HOSPITALAR. **Revista Levs**, [S.L.], v. 20, n. 20, p. 29-56, 13 dez. 2017. Faculdade de Filosofia e Ciências. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/levs/article/view/7515>

- HIGA, Rosângela et al. atendimento a mulher vitima de violencia sexual: protocolo de assistencia de enfermagem. **esc enferm USP**, São Paulo : junho, ed. 42, ano 2008, n. 2, p. 377-382, 13 jun. 2006. Anual. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/Vhbc3wqhgCDQS4WJMJB6LbN/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em: 8 ago. 2022.
- LIMA, SARANNA RIBEIRO DE et al. UMA REVISÃO SOBRE A ENFERMAGEM FORENSE NO PRONTO ATENDIMENTO. **REVISTA JURÍDICA UNIANDRADE** , São Paulo: Uniandrade, ed. Volume 1, ano 2019, n. N 1, 26 ago. 2022. Anual. Disponível em: <<https://revista.uniandrade.br/index.php/juridica/article/download/1241/1139>> .Acesso em: 18 ago. 2022.
- OLIVEIRA, Denise Cabral Carlos de; RUSSO, Jane Araujo. Abuso sexual infantil em laudos psicológicos: as .:duas psicologias::. Physis: Revista de Saúde Coletiva, [S.L.], v. 27, n. 3, p. 579-604, jul. 2017. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/7GW5TkMXC6htXFRJgbRHxVk/?lang=pt>
- FRANÇA, Andreza Halax Rebouças; CARVALHO, Pablo Ramon da Silva; MONTEIRO, Vinicius Costa Maia; SILVA, Ana Júlia Queiroz; FERNANDES, Daniele Cristina Alves; SOUZA, Ingrid Michelly Justino; PINTO, Maria Kalídia Gomes; PEIXOTO, Wesley Queiroz. Atribuições do enfermeiro na assistência e no apoio psicossocial prestados á vitimas do abuso sexual infantil. Brazilian Journal Of Health Review, [S.L.], v. 3, n. 3, p. 6863-6879, 2020. Brazilian Journal of Health Review. Disponível em: <https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BJHR/article/view/12148> .
- ROBERTO, Neyele Taiany Souza et al. assistencia da enfermagem a crianças vítimas de abuso sexual no serviço de saude do brasil. **caderno de graduação** , Alagoas : novembro, ed. 49-62, ano 2019, n. 5, p. 50-60, Anual. Disponível em: <<https://periodicos.set.edu.br/fitsbiosauade/article/view/6167/3673>> Acesso em: 5 ago. 2022.

- SANTOS, Èrika de Oliveira et al. Violência Sexual contra crianças e adolescentes durante a pandemia de covid-19: dados do ano de 2020 em um serviço de referência no estado do Pará. **residência pediátrica**, Belém : Fevereiro , ed. volume 12, ano 2022, n. 1, Anual. Disponível em: <
<https://residenciapediatria.com.br/detalhes/1105/violencia%20sexual%20contra%20criancas%20e%20adolescentes%20durante%20a%20pandemia%20de%20covid-19-%20dados%20do%20ano%20de%202020%20em%20um%20servico%20de%20referencia%20no%20estado%20do%20para>> Acesso em: 8 ago. 2022.
- MELO, F.; ROBERTO, N. T. S.; CAVALCANTE, J. H. A.; SOARES, A. C. de O. Assistência de Enfermagem a crianças vítimas de abuso sexual no serviço de saúde do Brasil. Caderno de Graduação – Ciências Biológicas e da Saúde – UNIT – ALAGOAS, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 49, 2019. Disponível em:
<https://periodicos.set.edu.br/fitsbiosauade/article/view/6167> . Acesso em: 30 ago. 2022.
- SOMMER, Damiana; FRANCISCATTO, Laura Gerber; GETELINA, Caroline Ottobelli; SALVADOR, Keterlin. CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: INDICATIVOS PARA A PRÁTICA DO ENFERMEIRO. Revista de Enfermagem, [s. l.], v. 13, n. 13, p. 14-28, 14 nov. 2017. Disponível em:
<http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadeenfermagem/article/view/2607>

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#). Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil